

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Нуриддинов Ё.З.

Действительный член АН «Турон», академик, кандидат философских наук, доцент ТАФУ.

Аннотация: Статья «Философские идеи Мирзо Улугбека» посвящена одному из великих учёных-энциклопедистов второго периода Восточного Ренессанса (XIV-XV) - Мирзо Улугбеку. Он был известен всему миру в основном как астроном, математик, физик. Но многие читатели его не знали как великого философа. Все науки, которыми занимался Мирзо Улугбек, так или иначе были основаны первоначально на философских идеях. Изучая труды таких великих мудрецов древности, как Платон, Аристотель, Птолемей, Фараби, Беруни, Хоразми, Ибн-Сина и др., он не мог не быть в своей основе философом. Каждая наука, которой ему приходилось заниматься, требовало от него философского мировоззрения. Только лишь познав основы философских знания и его универсальных законов, Мирзо Улугбек смог глубже изучить все остальные науки, которыми он занимался. Астрономия являясь его излюбленной наукой, также не могла обойтись без понимания и философского представления о космосе.

Таким образом, философия Мирзо Улугбека сыграла важную роль в решении им многих вопросов нашего бытия.

Ключевые слова: Философия, наука, астрономия, математика, обсерватория, медресе, астрономическая школа, религиозный фанатизм, Джамшид Каши, Кози Зода Руми, Лаплас.

После смерти Амира Темура, наступили времена, связанные с ожесточённой борьбой за власть между потомками Темура. Победу одержал сын Темура Шахрух (1409-1447), который своей столицей избрал Герат. В Самарканде правителем стал пятнадцатилетний сын Шахруха, внук Амира Темура – Улугбек.

В пятнадцатилетнем возрасте, Улугбек, конечно не мог самостоятельно править государством. Шахрух приставил к нему своего верного сановника Шах-Малика. С 17 лет т.е. в 1411 году Улугбек выступает в качестве самостоятельного правителя. Придворные настаивают, Улугбека, чтобы он занялся военным искусством. Но Улугбек недолго интересовался военным делом и походами. Его главное внимание было уделено строительству научно-культурных учреждений. В целях, развития науки и просвещения строится три медресе в Бухаре, Гиждуване и Самарканде. Строительство мечети «Биби-ханум» и мавзолея «Гур-Эмир» заканчивается, завершается ансамбль «Шахи-Зинда» и др.

Но из всех заслуг Улугбека является создание величественной обсерватории в Самарканде. Без мудрости философских знаний, вряд ли пришла бы идея построить такое грандиозное научное сооружение. Ведь, какой бы наукой учёный не занимался бы, без философии не обойтись, т.к. философия есть мировоззренческая наука объединяющая в себе кладезь знаний абсолютно всех наук.

При дворе Улугбека создавались условия для развития светских наук – математики, истории, астрономии, литературы. Он собрал в Самарканде известных учёных, открыл Академию наук. Сам Улугбек писал стихи (а как известно, в поэзии без философии не обойтись), принимал участие в создании большого труда по истории Китая, Монголии, золотой Орды, Ирана. Как и многие мыслители и мудрецы того времени, Улугбек был учёным энциклопедистом. Учителями Улугбека были Шайх Ариф Озари, Кози-Зода Руми и Гиясиддин Джамшид. Улугбек углублённо изучал философские труды Платона, Аристотеля, Птолемея, Хорезми, Фергани, Фараби, Беруни, Ибн-Сины.

Улугбек действительно был большим учёным. Без философского мышления и интересам к вопросам мироздания, он не мог бы полюбить астрономию и математику.

В астрономической школе Улугбека работают виднейшие и преданные науке люди. Одним из них был Джамшид Каши, который был приглашён Улугбеком в Самарканд. Первоначально Каши был учителем Улугбека, а затем, одним из инициаторов создания обсерватории в Самарканде, строительство которой было завершено к 1428-1429 годам.

Другим учителем Улугбека был Кози Зода Руми. Руми сумел зажечь в молодом Улугбеке огромную любовь и страсть к философии и наукам. В построенной обсерватории Улугбека сплотилась большая группа способных учёных. В обсерватории имелись самые современные для того времени инструменты. Диаметр горизонтального круга достигал 48 метров, а высота квадрата, если учесть подземную и надземную часть, достигала около 50 метров. Поскольку телескоп был изобретён только лишь в 17 веке, то астрономам времени Улугбека приходилось вести наблюдения невооружённым глазом.

Важнейшим результатом их научных работ являются так называемые «Новые гурганские астрономические таблицы», или «Гурганский зидж – каталог звёздного неба». Исследования по уточнению результатов этого труда велись до убийства Улугбека. К таблицам предпослано обширное введение, первый раздел которого посвящается календарям арабов, греко-сирийцев, сирийцев, персов, китайцев и уйгур. Здесь даётся объяснение того, что понимается под эрами, годами, месяцами и т.д., а также сравниваются данные о различных календарях.

Второй раздел введения посвящён вопросам практической астрономии. Он состоит из 22 глав, в которых приводятся методика астрономических наблюдений и вычислений.

В третьем разделе содержатся материалы, касающиеся движения Солнца и планет. Этот раздел состоит из 13 глав, две из которых посвящены определениям времени затмения Солнца и Луны.

В четвёртом разделе говорится о различных сочетаниях небесных светил и об их влиянии на судьбы людей.

Подобные наблюдения и их осмысление невозможно было бы без знания философских основ взятых у древнегреческих мудрецов, как Платон, Аристотель, Птолемей у мыслителей – энциклопедистов первого периода Восточного Ренессанса и других. Только знание всеобщих законов бытия, философского трактата Аристотеля «Метафизика» переведённого и давшего ему комментарии великим Фараби, дали возможность Улугбеку суметь понять суть звездного неба.

Следует особо отметить о звёздном каталоге, составленном школой Улугбека. Каталог был составлен с большой точностью и содержит положение 1018 звёзд. И поэтому, французский математик, механик, физик и астроном 18-нач.19 веков, Пьер-Симон, маркиз де Лаплас называет Улугбека «Величайшим наблюдателем». По оценке Лапласа, Улугбек составил и лучший «новый каталог звёзд и астрономических таблиц», существовавших до него.

Улугбек живя во времена религиозного фанатизма, часто пренебрегал религиозными обычаями и предписаниями, редко ходил в мечеть, что и заставило восстать про него духовенства. Ещё больше обозлило духовенство то, что он оказал предпочтения учёным перед шейхами. В результате, как известно, Улугбека убили 27 октября 1449 года по дороге в Мекку.

Но тем не менее, Улугбек поддерживал гармонию между религией и наукой. Его философские взгляды выражались в идее о том, что научное познание мира и исламские учения не исключают друг друга, а, наоборот, дополняют, способствуя более глубокому пониманию окружающего мира. В трудах Улугбека отражены размышления о природе человека, его месте во Вселенной и связи науки с религией. Кроме того, философские идеи Улугбека нашли своё отражение в организации образовательных учреждений. Медресе, где проходили обучение молодые люди, служили не только центрами научных исследований, но и местами обучения философии, где обучающиеся обретали глубокое понимание соотношения науки и веры.

Многие исследователи и философы отмечают вклад Мирзо-Улугбека в формирование методологии исследования и мышления. До сих пор его философские трактаты продолжают быть объектом изучения для учёных, интересующихся вопросами взаимодействия религии и науки.

Научное наследие Улугбека не ограничивается временем его правления. Его влияние ощущается на протяжении столетий, служа вдохновением для последующих поколений учёных в Центральной Азии, что содействует постоянному развитию научных и философских традиций.

Многие сохранённые поныне достижения Улугбека имеют значение в контексте современных космических достижений. Его методы наблюдений и расчётов внесли свой вклад в развитие космической науки, обеспечивая фундаментальные знания, которые необходимы для понимания космических явлений и навигации в космосе.

Алишер Навои говорил: «Султан Улугбек, потомок хана Темура, был царём, подобного которому мир ещё не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку к наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилась вниз. До конца света люди всех времён будут списывать законы и правила астрономии».

Использованная литература

1. Бартольд В. «Улугбек и его время»,// Бартольд В.В. Соч., Т.2. Ч.2. –М., 1964 г.
2. Березиков Е. «Великий Тему́р», Роман-хроника. Ташкент, Из-во «Укитувчи», 1994 г.
3. Григорьян С.Н. «Великие мыслители Средней Азии».- М., 1956 г.
4. История Узбекской ССР, в 4-томах, Т.1.- Ташкент, 1967 г.
5. История Узбекистана. – Ташкент, «Университет», 2002 г.
6. Краткий очерк истории философии. –М., 1943 г.
7. Нуриддинов Ё.З. «Великие представители периода Восточного Ренессанса (IX-XV)». – Ташкент, из-во «Иқтисодчи», 2019 г.
8. Нуриддинов Ё.З. «Основные факторы возникновения Восточного Ренессанса (IX-XV) и его великие представители» (Монография), Ташкент, 2023 г.